

4. О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон № 480-ФЗ, принят Государственной Думой 17 декабря 2019 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 27.12.2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341788/

5. Мизинцев Е.Н. Латинский нотариат в США / Е.Н. Мизинцев // Нотариус. – 2012. – № 2. – С. 44-48.

6. Ралько, В. В., Нотариат: учебник. / Ралько, В. В., Репин, Н. В., Дударев, А.В., Фомин, В. А.: Юстиция, 2016. 214 с.

7. Ярков В.В., Медведев И.Г., Трушников С.С. Методика и практика формирования нотариальных тарифов в странах Латинского нотариата (на примере Франции и Германии) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.notiss.ru/files/afe45e00cbb711e4bde51078d21ce74c.pdf

8. Сучкова Н.В. Нотариат: учебник для академического бакалавриата / Н.В. Сучкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 377 с.

9. Миронов А.Н. Нотариат: учебное пособие / А.Н. Миронов. – М.: Инфра-М, 2019. – 196 с.

10. Сучкова Н.В. Нотариат: учебник для СПО / Н.В. Сучкова. – М.: Юрайт, 2017. – 377 с.

УДК 347.73
DOI

ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАБАРЕНКО Ю.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики, бухгалтерского учета и аудита
Академии МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуются понятие, признаки и виды налоговых правонарушений в разрезе Закона ДНР «О налоговой системе». На

основании проведенного анализа автор приходит к выводу о необходимости дальнейшего совершенствования налогового законодательства Республики посредством предложенных в статье рекомендаций, направленных на корректировку законодательной дефиниции налогового правонарушения и изменений и дополнений в составе, структуре и содержании главы 26 Закона ДНР «О налоговой системе».

Ключевые слова: *налоговое правонарушение, налоговое законодательство, ответственность за совершение налоговых правонарушений, Донецк, Донецкая Народная Республика (ДНР).*

ISSUES OF REGULATION OF TAX OFFENSES IN THE LEGISLATION OF THE DONETSK PEOPLE 'S REPUBLIC

**ZABARENKO Y.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of department
economics, accounting and auditing
Academy of the Ministry of Internal Affairs
of the Donetsk People's Republic
named after F.E. Dzerzhinsky,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the concept, signs and types of tax offenses in the context of the Act of the DPR «bout the tax system». Based on the analysis, the author comes to the conclusion that it is necessary to further improve the tax legislation of the Republic through the recommendations proposed in the article aimed at correcting the legislative definition of a tax offense and amendments and additions to the composition, structure and content of Chapter 26 of the Act of the DPR "About the Tax System".

Keywords: *tax offense, tax legislation, responsibility for committing tax offenses, Donetsk, Donetsk People's Republic (DPR).*

Постановка задачи. Законодательство ДНР о налогообложении регулирует отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов и других обязательных платежей в Донецкой Народной Республике, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования решений органов доходов и сборов, действий (бездействий) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового нарушения (п. 2.1. ст. 2 Закона ДНР «О налоговой системе») [3]. Привлечение к ответственности за совершение налоговых нарушений

осуществляется в соответствии с нормами главы 26 Закона ДНР «О налоговой системе» [3].

Можно заметить, что в Законе ДНР «О налоговой системе» наряду с определением налогового нарушения (ст. 204) в синонимичных значениях используются также такие термины, как «нарушение налогового законодательства» (например, п. 3 ст. 208) и «нарушение законодательства о налогообложении» (например, п. 2 ст. 208). Подобная вариативность дефиниций в государственных правовых актах обуславливает необходимость уточнения понятия и признаков налогового правонарушения, а также разработки предложений, направленных на совершенствование налогового законодательства.

Актуальность. Обязанность налогоплательщика (юридического и физического лица) оплачивать установленные платежи налогового характера законодательно определена в Конституции ДНР и Законе ДНР «О налоговой системе».

В соответствии со статьей 50 Конституции ДНР каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют [1].

С позиции юридической науки умышленная неуплата налогов трактуется как фискальное правонарушение, совершаемое с нарушением как налогового, так и административного и уголовного законодательств [2]. В современных экономических и политических условиях уклонение от уплаты налогов получило широкое распространение, носит массовый характер и является главной причиной непоступления налогов в бюджет государства, в конечном итоге подрывая основы его экономической безопасности.

Актуальность производимого в статье научного исследования обусловлена необходимостью эффективной борьбы с налоговыми правонарушениями и минимизации причиняемых ими финансовых потерь. Одним из неперенных условий успешного выявления, предупреждения и пресечения налоговых правонарушений является наличие соответствующей научной базы. Кроме того, постоянно вносимые в республиканское законодательство, в том числе и налоговое, изменения аналогично обуславливают необходимость в новых научных разработках проблем налоговых правонарушений, которые ввиду своей исключительной важности должны стать предметом исследований специалистов.

Анализ последних исследований и публикаций. Понятие правонарушения всегда находилось под пристальным вниманием ученых-юристов. Исследованию данной категории посвящены многочисленные научные статьи, монографические работы, диссертации. Однако, несмотря на достаточно высокую степень проработанности, в юридической науке до настоящего времени ведутся дискуссии о количестве и составе признаков правонарушения, соотношении правонарушения и злоупотребления правом, обязательности вины и общественной опасности как признаков правонарушения.

Исследованию общего понятия и признаков правонарушения посвящены труды И.Е. Великосельской, А.А. Гогина, Ю.А. Денисова, Д.Г. Заряна, Д.А. Липинского, Г.А. Ожеговой, Р.Л. Хачатурова и других ученых. Анализу составов налоговых правонарушений посвящены научные работы таких ученых, как А.В. Брызгалин, Е.Ю. Грачева, Ю.А. Крохина, И.И. Кучеров, А.А. Мусаткина, Н.И. Химичева и др. Труды вышеперечисленных авторов легли в основу экстраполяции полученных ими результатов на исследование понятия и признаков налогового правонарушения, проведенных в данной статье в реалиях налогового законодательства ДНР.

Цель статьи заключается в анализе понятия, признаков и видов налоговых правонарушений в соответствии с законодательством ДНР и разработке рекомендаций, направленных на его дальнейшее совершенствование.

Изложение основного материала исследования. Налоговые нарушения являются относительно новой категорией для отечественной правовой системы. Поэтому для их исследования изначально необходимо определить признаки правонарушения как общеправового понятия, а уже затем перейти к исследованию понятия и признаков налогового правонарушения.

Законодательные определения различных разновидностей правонарушений содержатся в трех нормативных правовых актах: Уголовном кодексе ДНР (далее – УК ДНР); Законе ДНР «О налоговой системе», Кодексе Украины об административных правонарушениях (далее – КУоАП), применяемых на территории Донецкой Народной Республики до принятия Кодекса об административных правонарушениях ДНР [4]. В части первой статьи 14 УК ДНР указывается следующее: «Преступлением

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания» [5]. В статье 9 КУоАП значится: «Административным правонарушением (проступком) признается посягающее на общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за которое законом предусмотрена административная ответственность» [6].

Статья 204 Закона ДНР «О налоговой системе» содержит понятие налоговых нарушений, которые законодателем определены как «противоправные деяния (действие или бездействие) налогоплательщиков, которые привели к неисполнению или ненадлежащему исполнению требований, установленных настоящим Законом и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на органы доходов и сборов» [3]. Общие условия, порядок привлечения и меры ответственности за совершение налогового нарушения регламентированы статьями 205-207 Закона ДНР «О налоговой системе» [3].

Следует отметить, что во всех трех законодательных определениях в качестве признаков правонарушения называются:

во-первых, деяние (действие или бездействие);

во-вторых, противоправность;

в-третьих, наказуемость (юридическая ответственность, которая наступает за совершение правонарушения).

Вина как обязательный признак правонарушения указывается в законодательных определениях преступления, административного правонарушения и отсутствует в определении налогового нарушения. На общественную опасность законодатель указывает только в определении понятия преступления.

Таким образом, термин «правонарушение» имеет определенный юридический смысл и по своему содержанию вовсе не тождественен термину «нарушение права, закона». Не любое нарушение права является правонарушением. Сущность правонарушения состоит в противоправном и виновном поведении лица, нарушающем нормы объективного права. Следовательно, о правонарушении можно говорить только в том случае, когда есть виновное противоправное деяние, совершенное деликтоспособным лицом, за которое предусмотрена юридическая ответственность.

Следуя от общего к частному, перейдем к исследованию характеристик налогового правонарушения.

Налоговое право дает определение налогового правонарушения как виновного противоправного (совершенного в нарушение налогового законодательства) деяния (действия или бездействия) лиц, ведущего к неисполнению или ненадлежащему исполнению налоговой обязанности, нарушению прав и законных интересов участников налоговых отношений, за которое установлена юридическая ответственность [7].

В отношении законодательной регламентации данного термина необходимо заметить следующее. Учитывая, что дефиниция собственно налогового нарушения уже установлена законодателем в ст. 204 Закона ДНР «О налоговой системе», представляется, что содержащиеся в данном законе понятия «нарушение законодательства о налогах и сборах» (ст. 208.3) и «нарушение законодательства о налогообложении» (ст. 5.2, ст. 5.3, ст. 208.2, ст. 209.1) [3] соотносятся с понятием «налоговое правонарушение» как общее и частное: все налоговые правонарушения являются нарушениями законодательства о налогах и сборах, но не все нарушения законодательства о налогах и сборах являются налоговыми правонарушениями.

Более того, через понятие «нарушение законодательства о налогах и сборах» законодатель определяет первый признак налогового правонарушения – налоговую противоправность.

С признаком противоправности налогового правонарушения тесным образом связан второй признак налогового правонарушения – признак деяния. Налоговое правонарушение может быть совершено как в форме действия, так и в форме бездействия. В статье 204 Закона ДНР «О налоговой системе» в определении налогового нарушения используется термин «бездеятельность». В юридических словарях подобный термин отсутствует. В толковом словаре С.И. Ожегова слово «бездеятельный» трактуется как «пассивный, не проявляющий необходимой энергии в делах, в деятельности» [8]. По нашему мнению, бездействие в праве нельзя отождествлять с пассивностью, как это возможно в философии, так как оно представляет собой более низкую степень активности. В правовом смысле бездействие означает несовершение конкретного действия, то есть такого, которое предписывалось данному субъекту и вменялось ему в обязанность. Поэтому считаем

целесообразным внести замену в статье 204 термина «бездеятельность» на термин «бездействие», как в смысловом значении более соответствующий правовой сфере.

Налоговым правонарушением и ответственности за их совершение посвящена глава 26 Закона ДНР «О налоговой системе».

Рассмотрим подробнее предусмотренные налоговым законодательством ДНР виды налоговых нарушений [3]:

1. Непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности. Неведение книги учета доходов и расходов (статья 210 Закона ДНР «О налоговой системе»).

2. Неисполнение требований при внесении изменений в налоговую отчетность (статья 211 Закона ДНР «О налоговой системе»).

3. Нарушение установленных законодательством сроков хранения документов по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов, а также документов, связанных с выполнением требований иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы доходов и сборов (статья 212 Закона ДНР «О налоговой системе»).

4. Невыполнение законных требований должностных лиц органов доходов и сборов (статья 213 Закона ДНР «О налоговой системе»).

5. Нарушение правил применения упрощенной системы налогообложения (статья 214 Закона ДНР «О налоговой системе»).

6. Нарушение условий нахождения на системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства (статья 214¹ Закона ДНР «О налоговой системе»).

7. Штрафные санкции в случае определения органом доходов и сборов суммы денежного обязательства (статья 215 Закона ДНР «О налоговой системе»).

8. Штрафные санкции за нецелевое использование суммы налога на прибыль, которая аккумулируется на специальном счете плательщика сельскохозяйственного налога (статья 216 Закона ДНР «О налоговой системе»).

9. Отчуждение активов, находящихся в налоговом залоге, без согласия органа доходов и сборов (статья 217 Закона ДНР «О налоговой системе»).

10.Нарушение порядка получения и использования патента (статья 218 Закона ДНР «О налоговой системе»).

11.Нарушение правил уплаты (перечисления) налогов и сборов (статья 219 Закона ДНР «О налоговой системе»).

12.Нарушение правил начисления, удержания и уплаты (перечисления) налогов у источника выплаты (статья 220 Закона ДНР «О налоговой системе»).

13.Осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования на территории Донецкой Народной Республики выплаты (статья 221 Закона ДНР «О налоговой системе»).

14.Осуществление хозяйственной деятельности без постановки на учет в органах доходов и сборов по месту регистрации (статья 222 Закона ДНР «О налоговой системе»).

15.Нарушение сроков представления информации об открытии или закрытии счетов в банках (статья 223 Закона ДНР «О налоговой системе»).

16.Ответственность за ведение финансово-хозяйственной деятельности без расчетных или других счетов в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (или его отделении) или за нарушение сроков их открытия (статья 224 Закона ДНР «О налоговой системе»).

17.Штрафные санкции за осуществление запрещенных видов деятельности (статья 225 Закона ДНР «О налоговой системе»).

18.Нарушение срока и порядка предоставления информации об открытии либо закрытии налогоплательщиком счетов в банках и других финансовых учреждениях (статья 226 Закона ДНР «О налоговой системе»).

19.Ответственность за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций (статья 227 Закона ДНР «О налоговой системе»).

20.Непредставление, нарушение сроков представления для постановки на учет в органах доходов и сборов договоров аренды (субаренды), имущественного найма зданий и сооружений (их частей), торговых мест и объектов малых архитектурных форм (статья 228 Закона ДНР «О налоговой системе»).

21.Неоформление субъектами хозяйствования трудовых отношений с наемными работниками (статья 229 Закона ДНР «О налоговой системе»).

Согласно правилам толкования закона и юридической техники для уяснения воли законодателя необходимо обращаться не только к содержанию текста статей, но и интерпретировать их названия и названия глав. Законодатель сформулировал название статьи 204 из главы 26 «Ответственность» Закона ДНР «О налоговой системе» как «Понятие налогового нарушения». Однако в свете самого содержания данной главы отсутствие регламентации обстоятельств, отражающих наступление ответственности без вины, вызывает некоторое недоумение.

Принимая во внимание ту аксиому как теории, так и юридической практики, что нарушение – это родовое понятие, а правонарушение является видовым понятием, при конструировании главы 26, на наш взгляд, целесообразно было бы исходить из того положения, что понятием «нарушение» охватываются все разновидности противоправных деяний, в том числе и объективно-противоправные. Поэтому наряду с содержащимися в статьях 210-229 видами налоговых правонарушений и мерами ответственности за их совершение целесообразно ввести статьи, регламентирующие обстоятельства, исключающие вину в совершении налогового правонарушения, а также обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.

Так, к обстоятельствам, исключающим вину в совершении налогового правонарушения, целесообразно отнести следующие ситуации:

- совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств;

- совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, физическим лицом, находившимся в момент его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного состояния;

- выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога (сбора) или по иным вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом государственной власти

(уполномоченным должностным лицом этого органа) в пределах его компетенции.

К обстоятельствам, смягчающим ответственность за совершение налогового правонарушения, в законе могут быть отнесены следующие ситуации:

– совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств (тяжелая болезнь физического лица, потеря им работы, материальные затруднения, жилищные трудности, иные обстоятельства, неразрывно связанные с личностью правонарушителя или с его личной жизнью). Стечением тяжелых личных или семейных обстоятельств может быть признано, например: нахождение детей на иждивении у лица, привлекаемого к ответственности; наличие у правонарушителя тяжелого хронического заболевания; правонарушитель не имеет другого источника дохода, кроме предпринимательской деятельности, уплата штрафных санкций в суммах, исчисленных налоговым органом, приведет к его разорению и закрытию предприятия; смерть супруги правонарушителя, тяжелое заболевание его ребенка, задолженность по оплате содержания жилья и коммунальных услуг, наличие долга в связи с нарушением условий договора займа;

– совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости. Здесь должны быть учтены случаи, когда лицо нарушает налоговое законодательство вынужденно, под давлением на сознание и волю со стороны третьих лиц. При этом необходимо иметь в виду, что принуждение к совершению налогового правонарушения может быть физическим (побои, лишение свободы, причинение вреда здоровью) и психическим (угрозы причинения физического, морального, имущественного вреда). Материальная зависимость подразумевает, что лицо, повинное в совершении правонарушения, получает материальные средства от других лиц для обеспечения себя, своих родителей и близких при отсутствии каких-либо иных источников средств существования. Служебная зависимость основана на подчинении одного лица другому лицу по должностному положению. В данном случае правонарушение может быть совершено под угрозой применения мер дисциплинарного характера начальником в отношении подчиненного;

– тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения;

– иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность. К таким обстоятельствам могут быть отнесены добровольное устранение последствий правонарушения, незначительность правонарушения, социально значимый характер деятельности организации (например, она является основным местом работы населения или играет значительную роль в развитии инфраструктуры региона, города).

Необходимо отметить, что глава 26 Закона ДНР «О налоговой системе» все же содержит два условия, при которых налогоплательщик освобождается от ответственности за совершение налоговых правонарушений. Эти условия предусмотрены пунктом 3 статьи 212, и к ним относятся следующие обстоятельства:

а) такой налогоплательщик в срок, предусмотренный пунктом 77.2 статьи 77 Закона ДНР «О налоговой системе», уведомил соответствующий орган доходов и сборов в письменном виде об утрате, уничтожении или порче документов;

б) налогоплательщик в срок, предусмотренный пунктом 77.2 статьи 77 Закона ДНР «О налоговой системе», восстановил утраченные, уничтоженные или испорченные документы.

При несоблюдении хотя бы одного из условий, указанных в данном пункте Закона, ответственность, предусмотренная настоящей статьей, применяется к такому налогоплательщику в полном объеме.

В то же время законодательство ДНР содержит указания на обстоятельства, отягчающие ответственность за совершение налогового нарушения. В законе ДНР «О налоговой системе» предусмотрено только одно отягчающее налоговую ответственность обстоятельство – это совершение налогового правонарушения лицом, ранее уже привлекавшимся к ответственности за аналогичное правонарушение. Так, ответственность за повторное нарушение норм налогового законодательства ДНР предусмотрена статьями 210 (пункт 2), 212 (пункт 2), 213 (пункт 2), 215 (пункт 2), 220 (пункт 2), 221 (пункт 2).

Еще один обязательный признак налогового правонарушения – это его наказуемость. В законодательстве ДНР данный признак непосредственно закреплен в пункте 1 статьи 207 Закона ДНР «О налоговой системе», согласно которому «налоговая санкция является мерой ответственности за совершение налогового правонарушения» [3]. В соответствии с пунктом 2 данной статьи налоговые санкции в ДНР устанавливаются и применяются в виде штрафных (финансовых) санкций и конфискации подакцизной продукции, находящейся в незаконном обороте.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Проведенное исследование характеристик налогового правонарушения позволяет заключить, что таковым стоит считать только виновное противоправное деяние, совершенное деликтоспособным лицом, за которое законом предусмотрена юридическая ответственность. При этом стоит иметь в виду, что поскольку налоговые отношения существуют только в форме правовых, то объектами налоговых нарушений будут выступать не просто общественные отношения, а правоотношения. Более того, по нашему мнению, ответственность без вины должна быть прямо предусмотрена в законе, то есть специально оговорена.

В связи с этим, по нашему мнению, целесообразным представляется внесение следующих изменений в действующее налоговое законодательство ДНР:

1. Изменить название статьи 204 Закона ДНР «О налоговой системе» с «Понятие налогового нарушения» на «Понятие налогового правонарушения» и корректировать содержащееся в данной статье определение с изложением его в следующей редакции: «Налоговыми правонарушениями являются виновные противоправные деяния (действие или бездействие) налогоплательщиков, которые привели к неисполнению или ненадлежащему исполнению требований, установленных настоящим Законом и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на органы доходов и сборов, и за которые настоящим Законом установлена ответственность» [9].

В таком изложении определение будет содержать в себе все обязательные признаки любого правонарушения, в том числе и налогового: виновность, противоправность; его совершение в форме деяния (действия или бездействия) и наказуемость.

2. Преобразовать структуру главы 26 «Ответственность» Закона ДНР «О налоговой системе», расширив ее содержание за счет добавления следующих статей:

- Обстоятельства, исключаящие привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения;
- Обстоятельства, исключаящие вину лица в совершении налогового правонарушения;
- Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения;
- Обстоятельства, отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики. С изменениями и дополнениями, внесенными Законами от 27.02.2015 г. № 17-ИНС, от 29.06.2015 г. № 63-ИНС, от 11.09.2015 г. № 92-ИНС, от 29.12.2017 г. № 2015-ИНС, от 30.11.2018 г. № 01-ИНС, от 06.03.2020 г. № 106-ИНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-30-11-2018g/>

2. Кучеров И.И. Налоговые преступления (теория и практика расследования): монография / И.И. Кучеров. – 2-е изд., перераб. – М.: ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2011. – 286 с.

3. О налоговой системе: Закон Донецкой Народной Республики от 25.12.2015 г. № 99-ИНС (в действующей редакции по состоянию на 30.06.2021 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. О временном порядке применения на территории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-22 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-2-22-20150227/>

5. Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики. Принят Постановлением Народного Совета ДНР 24.08.2018 г. (в действующей редакции по состоянию на 17.08.2021 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta->

dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/

6. Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07 декабря 1984 г. № 8073-Х (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/-Document/?doc_id=30418317#pos=8;-272

7. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 т. / Н.П. Кучерявенко. – Х.: Право, 2007.

8. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 100000 слов, терминов и выражений / С.И. Ожегов; под общ. ред. Л.И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. – М.: Мир и образование, 2015. – 1375 с.

9. Забаренко Ю.А. Проблема дефиниции налогового правонарушения в законодательстве Донецкой Народной Республики / Ю.А. Забаренко // Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы VI Междунар. науч. конф. (Донецк, 26-28 октября 2021 г.). – Т. 9: Юридические науки. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2021. – С. 21-23.